

ТУРЛИ ЁШ ДАВРЛАРИДА КРЕАТИВЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ

*Азимжонов Шохрухбек Улугбек ўғли
Андижан давлат университети
Педагогика ва психология йуналиши
302-гуруҳ талабаси.*

Аннотация. Мақолада креативликни инсоннинг ақлий ривожланиши контекстида кўриб чиқишда, биринчи навбатда, барча ёш даврларини ўрганиш учун ушбу концепциянинг эвристик аҳамияти тўғрисида фикр мулоҳазалар келтириб ўтилган. Креативликнинг умумий қабул қилинган таърифидан келиб чиқиб, ўзига хос ва мослашувчан бўлган хатти-ҳаракатлар нафақат катталардаги балки, таниқли ижодкорлар ва болалардаги креативлик хусусиятларини ҳақида фикр юритиш имконини беради.

Калит сўзлар: Креативлик, интеллект, мантикий фикрлаш, қобилият, қизиқишлар, ижтимоий муҳит, гипотеза, ғоя, тадқиқот.

Аннотация. В статье рассматривается креативность в контексте психического развития человека, в первую очередь, делаются замечания об эвристической значимости данного понятия для изучения всех возрастных периодов. Исходя из общепринятого определения креативности, специфическое и гибкое поведение – это не только у взрослых, но и у известных художников и позволяет задуматься об особенностях творчества у детей.

Ключевые слова: Креативность, интеллект, логическое мышление, способности, интересы, социальная среда, гипотеза, идея, исследование.

Abstract. The article discusses creativity in the context of human mental development, first of all, comments are made about the heuristic importance of this concept for studying all age periods. Based on the generally accepted definition of creativity, specific and flexible behavior is not only in adults, but also in famous artists. and allows thinking about the characteristics of creativity in children.

Keywords: Creativity, intelligence, logical thinking, ability, interests, social environment, hypothesis, idea, research.

**“Вақт ўтиши билан мен Микеланжелого ўхшаб
чизишни ўргандим, аммо болалигимда қандай қилиб
расм чизишни ўрганганим бир умрга ёдимда қолади”.**

ПАБЛО ПИКАССО

Илмий тадқиқотлар креативлик қобилиятларини ривожлантириш жараёнида сифат ва миқдорий ўзгаришларни аниқлашга имкон берди. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, креативликни ривожлантиришнинг умумий динамикаси мавжудлиги, ривожланиш даврида, ўсиш босқичлари ва креативликнинг вақтинча пасайиши босқичларини ўрганилди. [1]

Торренс бу масалага биринчилардан бўлиб қизиқиш билдирди. У болаларда креативликнинг ривожланиши учун сензитив бўлган уч даврини аниқлади.

Биринчиси 5 ёш, иккинчиси 9-10 ёш, учинчиси 13 ёш. Торренс креативлик ривожланишининг биринчи босқичини атроф-муҳит омиллари билан боғлади. Бу ёшда бола мактаб таълимига киради ва креативликнинг ривожланиши у ерда мавжуд бўлган қатъий стандартларнинг таъсири билан изоҳланади. Бола, авваламбор, таълимга ва мактаб ҳаёти қоидаларини ижодий намоён бўлишига таъсир ўтказишга қаратади. Бирок, бу фаразни тасдиқлаш учун ҳеч қандай эмпирик далиллар мавжуд эмас эди. Тасдиқлаш мумкин бўлган усули болаларни турли ёшдаги мактабга киришдан олдин ва кейин кузатиб бориш эди, аммо бу ишни амалда бажариш мураккаб жараёндир. Тадқиқотнинг ушбу йўналиши ёш болаларда креативликни ўлчаш муаммоларини кўп жиҳатдан мураккаблаштиради. Кўрсатмаларни тушуниш ва уларга риоя қилиш, креативлик учун қулай муҳит яратиш кабиларни инобатга олиш лозим.

Тизимларни ўрганиш жараёнида Дуфферт хилма-хил фикрлаш тестларни ишлаб чиқди. Мактабгача ёшдаги болалар учун мослаштирилган ижодий фикрлаш тести - 42 нафар 3 ёшдан 6 ёшгача болаларнинг ижодий имкониятларини ўлчаш имкониятини берди. Дуфферт фикрлашнинг ўзига хослиги ва раволиги 3 ёшдан 5 ёшгача пасайганини кайд этди, шундан кейин 5-6 ёш орасида ушбу кўрсаткичларнинг бироз ўсиши кузатилди. У креативликнинг умумий пасайиши болага мактаб муҳитидан босим ўтказиш билан боғлиқ эканлигин таъкидлади. Шу билан бирга, синовдан ўтган болалар сони оз бўлганлиги сабабли якуний ҳулосаларга келишдан олдин натижаларни қўшимча изланишларда такрорлаш керак бўлади. [2]

Кесиш усулидан фойдаланган ҳолда яна бир иш Урбан томонидан ўтказилган. Мактаб муҳитининг ёш болалар ижодига таъсири тўғрисидаги саволга бир нечта мумкин бўлган жавобларни беради. Урбан 4 ёшдан 8 ёшгача бўлган 272 та боланинг визуал ижодини ўлчади. Ушбу техникада синов мавзуси олтига оддий элементлар (нуқта, ярим доира, очик квадрат ва бошқалар) асосида чизмалар яратади, уларнинг бештаси рамка ичида жойлашган. Креативликнинг умумий кўрсаткичи кўплаб башоратчиларни умумлаштиради - элементлар ўртасидаги муносабатлар, ушбу элементлардан фойдаланиш. Ушбу услубни баҳолаш усулидан фойдаланган ҳолда, Урбан ўртача 4-5 ёшгача ўсишни ва 6 ёшида креативликнинг пасайишини аниқлади. 6 ёшдан кейин креативлик кўрсаткичи яна юқорига кўтарилди. Мактаб муҳити креативликнинг вақтинча пасайишига таъсирини аниқлаш учун, Урбан болалар боғчаси ва бошланғич мактабдаги олти ёшли болаларнинг ўртача кўрсаткичларини таққослади.

Олинган натижаларга кўра, болалар боғчасидаги болаларнинг кўрсаткичлари мактабдаги болаларникидан сезиларли даражада - деярли икки баравар кўп. Ҳар бир ўзгарувчи учун ҳисоб-китобларнинг аниқ таҳлили шуни кўрсатадики, уларнинг баъзилари ёши билан барқарор ўсмоқда. Хусусан, катта ёшдаги болалар кўпроқ элементлардан фойдаланадилар ва турли хил элементларни бирлаштирадиган композицияни яратишга ҳаракат қилишади. Тўрт ва беш ёшдаги болаларнинг 80 фоизи ушбу мавзу бўйича чизилган расмни чизиб, ундан четга чиқмасдан ярата олмадилар. Эҳтимол, ушбу услуб ёш болаларга тўлиқ мослаштирилмаган бўлиши мумкин, бу эса мактаб муҳитининг креативликга таъсири тўғрисидаги умумий хулосалар нуктаи назаридан қийматини пасайтиради.

Торренс таъкидлаганидек креативликнинг иккинчи пасайиши даври 9–10 ёшда, бу мактабнинг тўртинчи синфига тўғри келади. Экспериментда 100 та бола қатнашди ва ҳар йили уч йил давомида улар ишлаб чиқилган синов тестлари ёрдамида баҳоланди. Турли ёш гуруҳларидаги кўрсаткичларни таққослаш учун, бешинчи синфда олинган натижалар асосида тест баллари стандартлаштирилди. Тўртинчи синфда ўқиётган болаларда тафовут фикрлашнинг барча кўрсаткичларида сезиларли пасайиш кузатилди. Учинчи синфдан то тўртинчи синфга ўтишда болаларнинг 41 фоиздан 61 фоизгача пасайиши кузатилган, болаларнинг атиги 11 фоиздан 38 фоизгача ўша даврда кўрсаткичлар ўсган. Аксинча, тўртинчи синфдан бешинчи синфга ўтишда болаларнинг 33 фоиздан 59 фоизгача уларнинг кўрсаткичлари. Торренс ижтимоий муҳит таъсирига асосланган изохни таклиф қилади. Унинг фикрича, креативликнинг пасайиши болаларнинг мактаб қоидаларига амал қилиш истаги билан боғлиқ бўлиб, натижада онгли равишда онгли йўқотади. [3]

Лубарт ва Лутри 9-10 ёшида Торренс томонидан атроф-муҳитнинг креативлик пасайишига таъсири ҳақидаги гипотезани синаб кўришга қарор қилишди ва ушбу ходисага алтернатива тушунтириш беришди. Уларнинг фикрига кўра, кўплаб мамлакатларда кузатилаётган креативликнинг пасайиши бу ёшда мантиқий фикрлаш қобилиятининг пайдо бўлиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Дарҳақиқат, синф ва сериялаш операцияларининг пост-бадий тадқиқотчилари Пиагет томонидан 7-8 ёшдаги болалар томонидан унинг муаммоларини муваффақиятли ҳал қилиш жараёни эмпирик қарорларни қабул қилиш жараёнларига асосланган деган фикрни химоя қилдилар. Вазифалар ва мантиқий фикрлашга асосланган муваффақиятли қарорлар фақат 9-10 йил ичида пайдо бўлади. Шундай қилиб, 9-10 ёшда кузатилган креативликнинг пасайиши парадоксал равишда мантиқий фикрлаш учун янги қобилиятларнинг пайдо бўлиши билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Лубарт ва Лутри томонидан ўтказилган тадқиқотнинг биринчи мақсади 9 ёшдан 10 ёшгача креативлик вақтинча пасайганлигини текшириш эди. Бунинг натижаси 8–9 ёшли болаларда (учинчи синф) креативлик кўрсаткичлари 9–10 ёшдаги болаларга (тўртинчи синф) нисбатан юқори эканлигини ва 10–11 ёшда балларнинг янги ўсиши кузатилишини кўрсатди. Биз таққосланган намуналарнинг ўзига хослиги бўйича натижаларни тушунтиришни истисно қилиш учун турли ёшдаги бир хил болаларни ўрганиб чиқдик. Тажрибанинг иккинчи мақсади гипотезани синаш эди, унга кўра креативликнинг пасайиши мантиқий фикрлаш учун янги қобилиятларнинг пайдо бўлиши билан боғлиқ. [4]

Намунада 8-9 ёшдаги 57 та ва 9-10 ёшдаги 32 та фанлардан иборат бўлган. Худди шу болалар йилига икки марта синовдан ўтказилди. 8–9 ёшли болалар 9–10 ёшга тўлди; икки ёшда уларнинг кўрсаткичларини таққослаш ушбу даврда креативликнинг пасайиши

мавжудми деган саволга жавоб бериши керак эди. 9–10 ёшдаги болалар ва 10–11 ёшлиларнинг кўрсаткичларини таққослаш ушбу даврда креативликнинг ўсиши мумкинми деган саволга жавоб бериши керак эди. Креативлик кўрсаткичларини олиш учун биз Торренсинг ижодий фикрлаши учун тестнинг оғзаки қисмидан фойдаланди. (Торрансе, 1976)

Мантикий фикрлаш бўйича баъзи вазифаларни бажаришда 9-10 ёшли болаларда креативликнинг пасайиши кузатилди. Иккала муаммони ҳал қилишда ёш кесимлари ва бўйлама таққослаш орқали эришилди: картон қутидан фойдаланишнинг янги. Аксинча, расмга саволлар бериш, сахнанинг давомини топиш, ўйинчоқларни яхшилаш ва ҳикояни тузиш бўйича топшириқлар бажарилишида пасайиш кузатилмади. Ушбу вазифалар учун синфдан синфга ўтишда ўсишга эришилди. Шахсий ривожланиш чизиқлари 8–9 ёшдан 9–10 ёшгача бўлган болалар учун ва 9–10 ёшдан 10–11 ёшгача бўлган болалар учун қурилган. Учта болалар гуруҳи аниқланди: мослашувчанликнинг бошланғич даражасига нисбатан камида 20% пасайиши билан, мослашувчанликнинг нисбатан барқарор кўрсаткичлари билан, мослашувчанликнинг ўсиши 20% ва ундан юқори. 8–9 ёшдан 9–10 ёшгача тест топширилган фанларнинг 60 фоизда пасайиш, 9–10 ва 10–11 ёшда тест топширилганларнинг атиги 40 фоизи кузатилган. Агар картон қутидаги муаммони ҳал қилишда субъект кўрсаткичларининг пасайишига дуч келган бўлса, унда булутлар билан боғлаб қўйилган арқон билан муаммони ҳал қилишда пасайиш кузатилмади. Мантикий фикрлаш ва ақлни бошқариш усулларига келсак, луғат ва расмларнинг кетма-кетлигини аниқлаш учун тестларнинг ишлаши доимий равишда яхшиланди. 8–9 ёшдан 9–10 ёшга ўтиш даврида мантикий таснифлаш ва ўхшашлик вазифаларини бажариш натижаларида сезиларли яхшиланиш кузатилди; 9–10 ёшдан 10–11 ёшга ўтишда бундай яхшиланиш суут намоён бўлди.[5]

Шундай қилиб, баъзи вазифалар материаллари бўйича дивергент фикрлашнинг ўртача кўрсаткичларининг пасайиши билан мантикий фикрлашнинг ўртача кўрсаткичларининг ўсиши кузатилади. Ушбу натижалар Риебен гипотезасини тасдиқлайди ижодий ривожланиш ва мантикий фикрлаш ўртасидаги боғлиқлик мавжуд. Қўшимча таҳлил шуни кўрсатдики, мантикий фикрлаш соҳасида энг катта ютуқларга эга бўлган субъектлар креативликнинг кескин пасайишига олиб келмайди.

Ушбу тадқиқот мантикий фикрлаш ва креативлик ўртасидаги муносабатлар анча мураккаб эканлигини кўрсатади. Хусусан, болага берилган вазифа тури креативликнинг пасайишига эришиладими ёки йўқлигига жиддий таъсир қилади, бу эса креативлик ғоясини ягона тушунча сифатида шубҳа остига кўяди. Вазифалар турининг креативликнинг пасайишига таъсири ҳақида қуйидаги тушунтиришни таклиф қилишимиз мумкин. 9 ёшида болалар мантикий фикрлашни ривожлантириш босқичида, улар аста-секин янги билим воситаларини - масалан, ғоялар ўртасидаги уюшмаларни мнемоник ташкил этиш қобилиятини, масалан, уюшмаларни тоифаларга бирлаштириш орқали ўзлаштирадilar. Ушбу янги воситалар ҳар доим ҳам самарали бўлмаслиги ва улардан фойдаланиш ҳар доим ҳам осон бўлмаслиги мумкин, чунки улар ҳар бир соҳада боланинг олдинги билимлари хусусиятларига боғлиқ.

Шунинг учун, 9 ёшга тўлган бола вазифа олаётганда, ғояни излашнинг иккита жараёнини танлаши мумкин: бир томондан, эркин уюшмаларга асосланган таниқли ва кенг тарқалган жараён, бошқа томондан эса янги жараён, янада тузилган, аммо чекланган самарадорлик билан белгиланади. Ушбу гипотеза боланинг фикрларни излашнинг иккита

усулидан бирини танлаши фикрларни фарқлашда фикрлаш вазифаларида ишлатиладиган стимуллар тўғрисидаги дастлабки билимларга асосланади. Картон кути ёки арқонлар каби энг таниш бўлган нарсалар янги ўйинчоқ ёки манзаранинг тасвири каби ғайриоддий нарсаларга караганда структурали қидириш учун кўпроқ мос келадиган рағбатлантирувчи кучга айланади. Натижада, картон кути ва булутларга боғлаб қўйилган арқон билан вазифаларни бажаришда креативликнинг пасайиши вақтинча камроқ самарага эга бўлган тузилган қидирув стратегиясини танлаш билан изоҳланади.[6]

Креативликнинг вақтинча пасайишини бошқача изоҳлаш мумкин. Масалан, Рунсо ва Чарлз бу пасайиш ғояларнинг долзарблигини ва уларнинг ўзига хослигини баҳолаш қобилиятининг ривожланиши билан боғлиқ деб тахмин қилишди. 9 ёшида баъзи болалар ҳаётларининг турли соҳаларида "ҳақиқат" меъёрлари, қоидалари ва конвенцияларига имкон қадар кўпроқ риоя қилишади. Баҳолаш қобилиятининг ривожланиши, "ҳақиқатга эътибор" билан биргаликда, 9 йил ичида креативликнинг пасайишига алтернатива сифатида хизмат қилиши мумкин.

Адабиётлар рўйхати.

1. Дорфман Л.Я., Ковалева Г.В. Основные направления исследований креативности в науке и искусстве// Вопросы психологии. —1999, -№2. – С. 1-106.
2. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы /Пер. с англ. -М.: Смысл, 1999. - 425 с.
3. Torrance E.P. Growing up creatively gifted: a 22-year longitudinal study// Creative Child and Adult Quaterly. 1980/ N 5. P.148-170.
4. Torrance E.P. The Search for Satori & Creativity. N.Y., 1979.
5. Torrance E.P. Torrance test of creative thinking. Directions manual and scoring guide. Lexington: 1974.
6. Torrance, E. Creative teaching makes a difference. In W. Barbe&J/Renzulli (Eds.), Psychology and education of the gifted / New York, 1975.